

АШИРОВА Оксана Илнуровна,

*Российский университет дружбы народов (РУДН) (Москва, РФ);
Ассистент кафедры региональной экономики и географии экономического факультета;
ORCID: 0009-0006-8656-3366, e-mail: ashirova-oi@pfur.ru*

АЛОВ Иван Николаевич,

*Российский университет дружбы народов (РУДН) (Москва, РФ);
Кандидат географических наук, ассистент кафедры региональной экономики
и географии экономического факультета;
ORCID: 0000-0002-1664-9395, e-mail: alov_in@pfur.ru*

ДИСПРОПОРЦИИ В УРОВНЕ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В РЕГИОНАХ РФ: ПОТЕНЦИАЛ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

***Благодарности.** Публикация выполнена в рамках проекта № 060508–0–000 системы грантовой поддержки научных проектов РУДН.*

***Аннотация.** Туризм – важная, динамично развивающаяся отрасль экономики многих стран мира. Для России роль туризма, в особенности внутреннего, значительно выросла за последние несколько лет в условиях геополитической нестабильности, закрытия целого ряда популярных туристических международных направлений и переориентации экономики на импортозамещение во всех сферах. В связи с этим возникает потребность в систематизации знаний об уровне развития и перспектив туристической отрасли в регионах страны. Целью статьи является сравнение туристического потенциала регионов России через анализ туристских ресурсов регионов и уровня влияния туристической отрасли на их экономику. Для анализа использовалась разработанная авторами методика оценки уровня развития индустрии туризма и гостеприимства на основе 14 показателей обеспеченностью региона туристскими ресурсами, включающими инфраструктурные, природно-климатические и историко-культурные ресурсы, а также 5 показателей влияния туризма на экономику региона через налоговые поступления, долю в ВРП, занятости и др. Анализ региональной статистики за 2021 г. был проведен с использованием регрессионной модели и метода главных компонент. Был разработан индекс развития туристической отрасли (ИРТО), на основании которого было выявлено четыре типа регионов по преобладающему виду туризма и вкладу туристической отрасли в экономику. Полученные результаты позволят разработать региональные стратегии по развитию туризма. Разработанная типология позволяет не только по-новому взглянуть на текущий уровень развития туризма в регионах России, но и на основании схожести и различий в уровне развития туристической индустрии предложить рекомендации каждому типу регионов для последующего включения в стратегии развития туризма и отдельные проекты частной и государственной направленности.*

***Ключевые слова:** индустрия туризма и гостеприимства, социально-экономическое развитие, регионы России, индекс развития туристической отрасли, типология регионов, диспропорции в развитии туристической отрасли*

***Для цитирования:** Аширова, О.И., Алов, И.Н. (2025). Дисбалансы в уровне развития туризма в регионах Российской Федерации: потенциал и стратегии развития туризма. Сервис в России и за рубежом, 19(1), 111–130. DOI: 10.5281/zenodo.17130960.*

Получено: 18.05.2025.

Одобрено: 22.07.2025.

Oksana I. ASHIROVA,

*Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University) (Moscow, Russia);
Assistant of Department of Regional Economics and Geography; e-mail: ashirova-oi@pfur.ru
ORCID: 0009-0006-8656-3366,*

Ivan N. ALOV,

*Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University) (Moscow, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Geography, Assistant of Department of Regional Economics and
Geography; e-mail: alov_in@pfur.ru
ORCID: 0000-0002-4411-410*

IMBALANCES IN THE TOURISM DEVELOPMENT LEVEL OF THE RUSSIAN FEDERATION REGIONS: POTENTIAL AND STRATEGIES FOR TOURISM DEVELOPMENT

Acknowledgements: *This publication has been supported by project (RUDN University Scientific Projects Grant System)*

Abstract. *Tourism is an important, dynamically developing branch of the economy in many countries of the world. For Russia, the role of tourism, especially domestic one, has grown significantly over the past few years, amid geopolitical instability, the closure of many popular international tourist destinations and the reorientation of the economy towards import substitution in all areas. In this regard, there is a need to systematize knowledge about the tourism development level and tourism prospects in the regions of the country. The paper purpose is to compare the tourism potential of the Russian regions through the analysis of the regional tourist resources and the level of tourism influence on their economy. For the analysis, the methodology developed by the authors was used to assess the development level of the tourism and hospitality industry based on 14 indicators of the region's provision with tourist resources, including infrastructural, climatic, historical and cultural resources, as well as 5 indicators of the impact of tourism on the regional economy through tax revenues, share in GRDP, employment, etc. The analysis of regional statistics for 2021 was carried out using a regression model and the principal component method. The Tourism Development Index (TDI) was developed, based on which four types of regions were identified according to the tourism predominant type and the tourism contribution to the economy. The results obtained will make it possible to develop regional strategies for the tourism development. The developed typology allows not only to take a fresh look at the current level of tourism development in the Russian regions, but also, based on the similarities and differences in the level of tourism development, to offer recommendations to each type of region for subsequent inclusion in tourism development strategies and individual projects of private and public orientation.*

Keywords: *tourism and hospitality industry, socio-economic development, Russian regions, tourism development index, typology of regions, imbalances in the tourism development*

For citation: Ashirova, O.I., Alov, I.N. (2025). Imbalances in the tourism development level of the Russian Federation regions: potential and strategies for tourism development. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(1), 111–130. DOI: 10.5281/zenodo.17130960. (In Russ.).

Article History

Received: 2025/05/18.

Accepted: 2025/07/22.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

В конце XX – начале XXI вв. индустрия туризма стала одной из важнейших отраслей сферы услуг во многих странах мира. Это было связано с почти повсеместным упрощением связи, ускорением передвижения, расширением знаний людей о мире, об улучшении туристической инфраструктуры. К 2022 г. доля туризма в мировом ВВП достигла 7,6 %, (что на 23 % меньше 2019 г., но на 21 % больше, чем в ковидный 2021 г.), 9 % по числу рабочих мест и 3,6 % по доле туристических услуг в экспорте (2022 г.)¹.

Начало 2020-х гг. принесло новые вызовы для этой отрасли: пандемия COVID-19, связанные с ней ограничения в перемещении и посещении общественных мест и вызванный этими явлениями удар по экономике и туристической индустрии в частности. При этом ее значимость для развития экономики большинства стран весьма высока. Индустрия туризма и гостеприимства вносит вклад в доходы бюджетов, увеличивает занятость, стимулирует инвестиции в развитие инфраструктуры. Кроме того, мультипликативный эффект туризма, по данным исследователей [А. Крутик и др. 2011], [М. Алексеев и др. 2022], оказывает влияние на более чем 50 отраслей экономики.

С началом пандемии COVID-19 в 2020 г. и изменением геополитической обстановки в 2022 г. существенно снизилась доступность ряда туристических направлений, таких как Греция, Великобритания, Германия и др. Поэтому, с одной стороны, российская туристическая отрасль столкнулась с необходимостью адаптации к новым рискам, но с другой, в связи со снижением конкуренции со стороны зарубежных дестинаций у нее появился шанс на ускоренное развитие за счет популяризации внутреннего туризма.

О важности отрасли в экономике России свидетельствуют ее высокая доля в обеспечении занятости (9,1 %), активная роль в модернизации существующей и строительстве новой инфраструктуры (примером может служить

постолимпийское развитие Сочи), а также вклад в ВРП (6,1 %)².

Обзор литературы

Детальным анализом оценки туристического потенциала регионов России с помощью построения рейтингов и зонирования занимались [Е. Федорова и др. 2020], в своей статье они использовали ранжирование сразу по трем индексам: индекс эффективности, индекс роста туризма и индекс конкурентоспособности регионального туризма, благодаря чему смогли комплексно описать турпотенциал регионов, распределив их по 13 авторским туристическим зонам. С другой стороны, исследование регионального туристического рынка [Л. Морозова и др. 2016] кластерным методом продемонстрировало важность влияния инвестиционно-инновационных факторов на эффективность развития туризма в регионах.

Ряд авторов выделяет специфические аспекты диспропорций развития внутрироссийского туризма. В частности, отмечается, что туризм в особо охраняемых природных территориях сильно различается от региона к региону по показателям экономической эффективности. Главным препятствием для развития этого вида туризма является низкое качество инфраструктуры [Е. Егорова и др. 2021]. Такие проблемы были выявлены на примере Кабардино-Балкарской Республики [Мустафаева, Ю. Тхамитлокова, 2012], Республики Калмыкия [Г. Казакова и др. 2018] и Алтайского края [И. Мищенко и др. 2021]. Однако даже регионы с высокоразвитой инфраструктурой могут быть не готовы к значительному наплыву туристов. Особенно ярко это проявляется в южных регионах России в условиях ограничений мобильности из-за пандемии COVID-19 и геополитической напряженности [К. Колбас и др. 2021]. Сравнение устойчивости региональных туристических экосистем в кризисных явлениях представлено в работе [А. Полухина и др. 2024]. Часть авторов рассматривают

1 International tourism, receipts (% of total exports) // worldbank URL: <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.RCPT.XP.ZS>

2 СТАТИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РОССТАТА К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ТУРИЗМА // rosstat URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/turism_2022.pdf

влияние туристической индустрии на регионы через призму экспортного потенциала [Е. Дедкова и др. 2019] и развития специфических региональных туристических ресурсов [О. Чкалова и др. 2018].

Ряд исследований посвящен изучению мультипликативного влияния туристической индустрии на смежные отрасли. Так, отмечается высокая роль туризма в развитии смежных отраслей (транспорта, пищевой и др.) и сглаживания меж- и внутрирегионального неравенства [А. Мартынов 2022].

Распространены исследования, посвященные сравнению российских и международных показателей развития туризма, как с точки зрения изучения соотношения цена – качество, уровня сервиса, наличия квалифицированных кадров [А. Русина и др. 2021], так и в контексте изменений, случившихся из-за пандемии COVID-19 [М. Оборин 2021] [Е. Леонидова 2021; Н. Рубцова 2021].

Международные диспропорции в развитии туризма рассматривали авторы [А. Моца и др. 2021] на примере стран ЕС. В исследовании делается акцент на положительно влияющие на туристический потенциал регионов и доходы от туризма факторы, такие как продвижение региональной туристической продукции и повышение инновационности направлений, смежных с туристической деятельностью, например виноделие и др. Авторы [Д. Вукович и др. 2022] на основе модели, включающей инфляцию, занятость и доходы для стран Европы также доказали возможность туристической индустрии быть движущей силой регионального роста. Кроме того, исследователи [Чанг и др. 2024] отмечают роль туризма в сокращении неравенства доходов между городскими и сельскими территориями, а также увеличение количества рабочих мест и снижение экономического неравенства [Ч. Чжунвук и др. 2023]. Отдельно выделяется исследование [А. Бланко-Ромеро и др. 2023], в котором делается акцент на сравнении массовых туристических направлений и государственной политике по снижению турпотока.

Отдельное направление исследований – определение эффективности, с точки зрения

привлечения турпотока, регионов со статусом «туристических зон», так авторы [Х. Ким и др. 2021] доказали положительное влияние субсидирования на увеличение числа посетителей на примере японских префектур.

Аналогичные исследования проведены на основе статистики доходов от туризма на душу населения для отдельных городов и экономических зон Китая в работе Ю. Хуан и С. Чжао [Ю. Хуан и др. 2021] [С. Чжао и др. 2021], которые на основе пространственных эконометрических моделей, с использованием таких показателей, как: количество средств размещения, инвестиции в туристический сектор и доля занятости в туризме в городах провинции Аньхой, выявляют локальные пространственные кластеры, в рамках которых региональная туристическая политика более эффективна, а исследователи [Л. Бин и др. 2022] на основе модели доказывают повышение уровня влияния туристической индустрии на экономическое развитие регионов Китая.

Экономическое влияние туристической отрасли на регионы также рассмотрено на основе опыта Индонезии [Р. Састри и др. 2024] [Л. Тогар и др. 2021], в котором увеличение доходов и мультипликативный эффект от туристической деятельности способствует повышению финансовой независимости и автономности регионов.

В целом можно выделить две проблемы существующих исследований по теме:

- Некоторые статьи посвящены изучению туризма как отрасли национальной экономики без внимания к региональной специфике;
- В других случаях, наоборот, наблюдается чрезмерная сфокусированность на уникальности отдельных регионов.

В рамках настоящей статьи предпринята попытка выбрать некий «срединный путь» между двумя этими подходами через учет как факторов ресурсной туристической обеспеченности регионов России, так и оценки вклада туризма в экономику региона. На основании совокупности этих факторов, объединенных в типологию, была сделана попытка оценить уровень развития туристической отрасли в регионах, а также

предложить рекомендации по использованию типологии для каждого конкретного типа.

Материалы и методы исследования

Алгоритм расчета количественных показателей состоит из четырех этапов. Первый этап состоит в отборе абсолютных показателей для расчета индекса развитости туристической отрасли. Далее производится расчет поправочных коэффициентов с помощью регрессионной модели и метода главных компонент, который позволяет дифференцировать вклад разных типов показателей в индекс развитости туристической отрасли. После этого происходит составление итогового индекса развитости туристической отрасли. Последним этапом производится выделение типов регионов России по уровню развития туристической отрасли, величине индекса развитости туристической отрасли и экспертно выделенному ключевому виду туризма. Для лучшего понимания типичных черт используются отобранные относительные показатели, характеризующие вклад отрасли в экономику, включающие долю туризма в занятости (%), долю туризма в инвестициях (%) в основной капитал (%), долю туризма в валовой добавленной стоимости (ВДС) (%), долю туризма в налоговых поступлениях (%) и число посетителей театров и музеев на 1000 чел.

Первый этап. Чтобы оценить характер влияния туристической отрасли на уровень социально-экономического развития регионов Российской Федерации, был разработан интегральный показатель – индекс развитости туристической отрасли (ИРТО), на основе которого была проведена типология регионов России по

степени влияния этой отрасли на социально-экономическое развитие.

Статистической базой исследования послужили статистические материалы Федеральной службы государственной статистики о социально-экономическом развитии регионов и их отраслей туризма¹, федеральной налоговой службы о финансовых и налоговых показателях функционирования туристической отрасли², а также российские³ и международные аналитические доклады о развитии туризма в мире и отдельных странах^{4,5,6}.

Нормативной правовой базой исследования послужили Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»⁷, аналитические доклады международных и российских организаций о развитии туристической отрасли [1] [Tourism Investment] [World Tourism Innovation Report] [Travel & Tourism Economic Impact].

Для ИРТО отобрано 14 статистических показателей, которые характеризуют уровень развития и функционирования индустрии туризма и гостеприимства. Показатели разделены на 3 блока: блок инфраструктурно-экономических показателей, блок природно-климатических показателей, блок историко-культурных показателей.

В качестве единицы измерения туристского потока в регион рассматривается наиболее часто встречающийся в официальных расчетах показатель – число лиц, размещенных в коллективных средства размещения (КСР). Данный показатель несовершенен и является скорее оценкой туристского потока «снизу», поскольку, помимо размещенных в КСР, есть

1 Туризм // rosstat URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm>

2 Единый реестр субъектов МСП // nalog.ru URL: <https://ofd.nalog.ru/search.html?mode=extended>

3 Рэнкинг устойчивости развития туризма и индустрии гостеприимства в регионах РФ // msu.ru URL: <https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=104038&p=attachment>

4 Концептуальная записка: COVID-19 и перестройка сектора туризма // un.org URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020/10/policy_brief_covid-19_and_transforming_tourism_russian.pdf

5 Текущие тенденции в области международного туризма // unwto.org URL: <https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtogad.2023.4.g51w645001604516>

6 Применение принципов циркулярной экономики для устойчивого туризма // unece.org URL: https://unece.org/sites/default/files/2021-12/Sustainable_tourism.IP_3.ru_docx

7 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 N 132-ФЗ // www.consultant.ru URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/

Табл. 1. Абсолютные показатели уровня развитости туристической отрасли

Table 1. Absolute indicators of the level of tourism development

№	Показатель	Единица измерения	Экономический смысл показателя
Инфраструктурно-экономические показатели			
1	Количество размещенных лиц в коллективных средствах размещения	чел.	Показатель, отражающий количество размещенных в регионе туристов. Чем выше показатель, тем больше остановилось и принесло доход региону туристов.
2	Количество коллективных средств размещения	ед.	Количество организаций, принимающих туристов с ночевкой, чем больше количество созданных и вновь создаваемых организаций, тем выше имеющийся турпоток.
3	Количество турфирм	ед.	Количество организаций, реализующих турпродукт туристам и местным жителям. Большое количество организаций соответствует высокому спросу, а значит, турпоток.
4	Количество номеров в коллективных средствах размещения	ед.	Емкость номерного фонда организаций, принимающих туристов с ночевкой, чем больше емкость, тем выше турпоток и тем больше туристов может принять регион.
5	Количество мест в коллективных средствах размещения	ед.	Расширенный показатель емкости номерного фонда организаций, принимающих туристов с ночевкой, чем больше емкость, тем выше турпоток и тем больше туристов может принять регион.
6	Количество номеров высшей категории	ед.	Емкость номерного фонда организаций, генерирующий более высокий средний чек и способствующий привлечению платежеспособных клиентов.
7	Площадь коллективных средств размещения	м ²	Показатель, отражающий ресурсы региона по размещению туристов. Чем выше показатель, тем больше туристов и в более комфортных условиях регион готов принять.
Природно-климатические показатели			
8	Площадь особо охраняемых природных территорий	км ²	Площадь потенциально перспективных для развития экологического и других видов туризма природных территорий, а также имидж региона как территории с низкой антропогенной нагрузкой и высокой экологической емкостью.
9	Количество особо охраняемых природных территорий	ед.	Количество имеющихся разнообразных природных территорий, определяющих интерес к развитию туризма.
10	Среднемесячная температура в июле	С°	Показатель привлекательной для развития туризма температуры. Чем выше показатель, тем более привлекательна при прочих равных территория.
11	Среднемесячная температура в январе	С°	Показатель приемлемости температурных условий для развития туризма (не включая экстремальные виды). Чем выше показатель температуры, тем более привлекательна при прочих равных территория.
Историко-культурные показатели			
12	Количество объектов культурного наследия	ед.	Текущие созданные человеком туристические ресурсы, территории для развития культурно-познавательного туризма и других видов туризма, которые в т. ч. определяют имидж территории и способствуют генерации дохода бизнесу и налоговым поступлениям в бюджет.
13	Количество театров	ед.	Показатель, отражающий текущий фонд театральных объектов, способных принимать туристов и генерировать доход.
14	Число музеев	ед.	Показатель, отражающий текущий фонд объектов посещения на определенной территории, в рамках культурно-познавательного направления туризма.

недоучитываемые туристы, разместившиеся у друзей, близких родственников или арендующие жилье в частном секторе. Более того, иногда и жители этого же региона размещаются в КСР и не учитываются статистикой как туристы.

Второй этап. Для учета различного влияния факторов на интегральный показатель был использован метод главных компонент. Данный метод позволяет на основании группировки 14 исходных переменных перегруппировать в три главные компоненты, которым на основании объясненной совокупной дисперсии были присвоены веса 60 %, 25 % и 15 %¹ соответственно, отражающие на основе экспертных² и научных оценок степени влияния факторов на туристическую отрасль региона.³⁴ Отобраные 14 показателей были взяты в динамике за 2017–2021 гг. В качестве зависимой переменной выступает число лиц, размещенных в КСР.

Экономически данные веса обусловлены более высоким влиянием на социально-экономический вклад туризма в экономику региона инфраструктурных факторов, и в меньшей степени культурных, и природно-климатических.

Третий этап. Итоговая формула ИРТО с учетом неодинакового вклада разных типов показателей в интегральную оценку имеет следующий вид:

$$I = 0,6 * \left(\frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 \frac{A_i}{\max A_i} \right) + 0,25 * \left(\frac{1}{2} \sum_{j=1}^2 \frac{B_j}{\max B_j} \right) + 0,15 * \left(\frac{1}{2} \sum_{k=1}^2 \frac{C_k}{\max C_k} \right) \quad (1)$$

A_i – блок инфраструктурных показателей;

B_j – блок природно-географических показателей;

C_k – блок культурных показателей.

Четвертый этап. Для каждого субъекта РФ были рассчитаны относительные

показатели, характеризующие влияние туризма на социально-экономическое развитие: доля туризма в занятости, доля туризма в инвестициях в основной капитал, доля туризма в валовой добавленной стоимости (ВДС), доля туризма в налоговых поступлениях и число посетителей театров и музеев на 1000 чел. Они перечислены в Табл. 2.

Таким образом, регионы России отличаются друг от друга не только «вводными» природно-климатическими и историческими индикаторами, способствующими развитию туризма, но и развивающимися вслед за ними инфраструктурными и экономическими. Кроме того, наиболее часто используемый показатель «турпотока» можно расширять относительными показателями, демонстрирующими как вклад туризма в экономику региона, так и долю в показателях занятости и налоговых поступлениях. Все это более комплексно позволяет оценить уровень развития туризма в регионах и дать соответствующие дифференцированные рекомендации для каждого типа и отдельного региона. В следующем разделе «Результаты исследования» подробно раскрыта получившаяся типология регионов России по уровню влияния туризма на социально-экономическое развитие.

Результаты исследования

Уникальная оценка уровня развития туристической отрасли в регионах России была про-

ведена на основе 14 индикаторов уровня развития туризма (инфраструктурно-экономические, природные, культурно-исторические), а также 5 относительных показателей вклада туризма в экономику регионов (налоговые поступления, вклад в ВВП и др.). Было выделено пять типов,

1 Федорова Е.А., Черникова Л. И., Пастухова А. Э. Региональные рейтинги оценки уровня развития туризма // Пространственная экономика. 2020. Т. 16. № 1. С. 100–122. <https://dx.doi.org/10.14530/se.2020.1.100-122>

2 Российский союз туриндустрии // rst.ru URL: <https://rst.ru/documents.html>

3 Рейтинг субъектов Российской Федерации по развитию туризма // culture.gov.ru URL: <https://culture.gov.ru/press/news/rejting-subektov-rossijskoj-federatsii-po-razvitiyu20171006160552/>

4 Колбас К. Ю., Крюкова Е. М. Региональные диспропорции развития туризма в Российской Федерации // Социальная политика и социология. – 2021. – Т. 20, № 4(141). – С. 15–25.

Табл. 2. Относительные показатели вклада туристической отрасли в экономику региона

Table 2. Relative indicators of the tourism contribution to the regional economy

№	Показатель	Единица измерения	Способ расчета	Экономический смысл показателя
1	Доля туристической отрасли в занятости	чел.	Количество занятых в туристической индустрии, деленное на общее количество занятых региона	Оценка влияния туристической индустрии на рынок труда
2	Доля туристической отрасли в инвестициях в основной капитал (руб.)	руб.	Объем инвестиций в основной капитал в туристический сектор (КСР), деленный на общий объем инвестиций в основной капитал региона	Оценка уровня инвестиций в основной капитал туристической индустрии по сравнению с другими отраслями
3	Доля туристической отрасли в валовой добавленной стоимости (ВДС)	руб.	Доля ВДС, занимаемой туристической индустрией в общей ВДС региона	Оценка вклада туристической отрасли в экономику региона по сравнению с другими отраслями
4	Доля туристической отрасли в налоговых поступлениях	руб.	Объем налоговых поступлений от туристической индустрии в общих налоговых поступлениях региона	Оценка влияния туристической отрасли на объем налоговых поступлений в бюджет региона по сравнению с другими отраслями
5	Число посетителей театров и музеев на 1000 чел.	чел.	Число посетителей театров и музеев региона, деленное на 1000 человек населения	Косвенная оценка туристического потока в регион на основе сравнения регионов по соотношению посетителей, достопримечательностей и количества местных жителей

причем четвертый тип, к которому было отнесено 76 % регионов, был разделен на четыре подтипа. Ниже мы подробно рассмотрим каждый из выделенных типов регионов.

К первому типу (главные туристические регионы) относятся два субъекта РФ с интегральной оценкой больше 0,7: Республика Крым (0,701) и город федерального значения Севастополь (0,701). Эти территории занимают 1,6 % в численности населения и 0,1 % в площади, но аккумулировали более 4 % турпотока России в 2021 г. Данные субъекты РФ схожи высокой ролью туристической отрасли в формировании ВРП, что обусловлено благоприятными природно-климатическими условиями, непосредственным выходом к теплым Черному и Азовскому морям, историко-культурным наследием, ежегодно привлекающим значительно количество туристов. Данные регионы можно охарактеризовать как наиболее сильно зависящие от туристической отрасли, в них она играет наибольшую роль, другие отрасли

не имеют такой сильной значимости для территории.

Важно отметить, что геополитическая обстановка, включающая санкции, закрытие ряда международных туристических направлений и не благоприятствующая туризму ситуация (нестабильность, угроза безопасности, полетные ограничения) в регионах, граничащих с Украиной (Курская, Белгородская, Ростовская области), а также в регионах первого типа способствовали и будут способствовать минимизации как международного турпотока, так и внутрироссийского в условиях невозможности обеспечить безопасность и стабильность туристических и транспортных услуг для туристов.

В то же время в регионах с «более стабильной и менее опасной» для туристов обстановкой наблюдается увеличение внутреннего турпотока, рост инвестиций и развитие инфраструктуры (строительство гостиничных мощностей на Кавказе, круглогодичных курортов в Анапе, на Байкале и даже на Дальнем

Востоке)¹, а также активное импортозамещение онлайн-платформ и технологий, позволяющее российским сервисам (например, аудиторию компании Booking поделили между собой российские агрегаторы Островок, Суточно.ру и др.)² выходить на рынок и обеспечивать население товарами и услугами, а бизнес – новыми площадками продвижения и реализации товаров и услуг.

Ко второму типу (регионы со специализацией на туризме) относятся регионы, интегральная оценка для которых находится в диапазоне от 0,4 до 0,7. К этому типу относятся 3 субъекта РФ с 0,9 % от площади и 7,6 % от населения страны при турпотоке, занимающем более 19 %. Сюда вошли Республика Алтай, Краснодарский край и город федерального значения Санкт-Петербург. Каждый регион специализируется в определенных подвидах туристической отрасли. Санкт-Петербург – в историко- и культурно-познавательном туризме, Республика Алтай – в горном туризме (Алтайские горы), Краснодарский край – в пляжно-курортном туризме (Черное и Азовское моря). Санкт-Петербург является лидером среди всех регионов по числу посетителей театров и музеев на 1000 чел., Республика Алтай лидирует среди всех регионов по доле туризма в инвестициях в основной капитал, а Краснодарский край занимает второе место по доле туризма в ВДС и налоговых поступлениях. Несмотря на меньшую долю туристической отрасли (3–7 %) в ВРП регионов по сравнению с первым типом (5–9 %), регионы второго типа в абсолютных значениях ВДС превосходят регионы первого типа, а также являются известными и высоконагруженными туристическими дестинациями что позволяет мультипликативно положительно влиять на такие отрасли, как строительство, пищевая промышленность и т. д.

К третьему типу (регионы с исторически развитой туристической отраслью) относятся 7 регионов с индексом от 0,282 до 0,4. Данные регионы имеют чуть большую долю в площади

и численности населения, 1,1 % и 12,3 % соответственно, и долю в турпотоке 17,7 %. В данную группу попали Псковская область, Калининградская область, Ярославская область, Кабардино-Балкария, Новгородская область, Брянская область, город федерального значения Москва. Псковская, Калининградская и Новгородская области входят в туристический маршрут «Серебряное ожерелье России», Брянская область и Ярославская область входят в туристический маршрут «Большое золотое кольцо России». Для данных регионов, ввиду удобного богатого историко-культурного наследия, развитие туристической отрасли стало одной из важных сфер третичного сектора экономики. Несмотря на самый значительный абсолютный вклад в ВРП по сравнению с другими регионами, во многом обусловленный притоком туристов благодаря влиянию роли столицы и транспортного хаба, а также архитектурным и культурно-познавательным многообразием достопримечательностей, в Москве относительные значения вклада в ВРП колеблются в районе 3–4 %. С другой стороны, попадание в группу Кабардино-Балкарии обусловлено не столько инфраструктурной обеспеченностью, сколько развитыми природно-климатическими ресурсами и исторической популярностью региона как курорта. Важно отметить, что первые три группы занимают более 40 % в суммарном турпотоке, при этом только 21 % в численности населения и всего 2,1 % в площади.

К четвертому типу (**регионы со средним уровнем развития туризма**) относятся 68 регионов со значением интегрального индекса в интервале 0,14–0,28. Данные регионы занимают подавляющую долю в площади и численности населения, по 75 % соответственно, при этом занимая 57 % турпотока. В связи с большим количеством регионов было принято решение разделить их на подтипы с использованием комбинации географического, отраслевого и других подходов.

1 Инвестиционные проекты // туризм.рф URL: <https://туризм.рф/projects/>

2 Где россияне бронируют отели после ухода Booking и Airbnb // rbc.ru URL: <https://www.rbc.ru/business/06/12/2022/638dd8fb9a7947d991e9c830>

К подтипу 4а (регионы с невысоким вкладом туризма в экономику, специализирующиеся на этническом туризме) относятся 17 регионов, располагающиеся преимущественно в Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах, с 10 % долей в площади и 12 % долей в населении страны, при этом аккумулирующие лишь 6 % турпотока, многие из которых являются республиками, со вторым государственным языком, а также богатой историей, традициями, гастрономией, являющимися привлекательной средой для туристов. В то же время туристическая инфраструктура в этих регионах, например Республике Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Мордовии, Северного Кавказа, чаще всего не является развитой. Данные регионы характеризуются невысокой долей обрабатывающей или добывающей промышленности с высокой добавленной стоимостью в структуре ВРП, что ограничивает их бюджетные возможности и делает туризм привлекательной отраслью для развития и инвестиций.

К подтипу 4б (индустриальные регионы с низкой долей туризма в экономике, но возможностями для развития промышленного и экотуризма) относятся 14 регионов, преимущественно Уральского и Сибирского федеральных округов, с 23 % долей в площади и 19 % долей в населении страны, при этом с 14 % от турпотока, со специализацией преимущественно в добывающей, обрабатывающей промышленности (например, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область) и обрабатывающей промышленности (например, Челябинская область, Свердловская область) с высокой долей деловых туристов в общем потоке. Для данных регионов туристическая отрасль является способом диверсификации экономики, больше сопутствующим продуктом социально-экономического развития территорий.

К подтипу 4в (регионы экотуризма) относятся 14 регионов, преимущественно располагающиеся в Дальневосточном, Сибирском федеральных округах, с самой значительной 35 % долей в площади и только 13 % долей в численности населения, аккумулирующие 11 %

турпотока, при этом с высоким рекреационным потенциалом и туристическими природными достопримечательностями, имеющими высокую узнаваемость (например, озеро Байкал в Республике Бурятия и Иркутской области, мысы в Сахалинской области, природные заповедники и водопады Республики Карелия, северное сияние в Мурманской области). В данных регионах располагаются объекты, которые формируют притягательный туристический образ, а потому туристическая отрасль в данных регионах является также дополнительным фактором социально-экономического развития, однако испытывает значительные затруднения, вызванные либо дороговизной посещения, либо недостатком развитой инфраструктуры.

К подтипу 4г (не специализирующиеся на туризме, но обладающие развитой туристической отраслью и потребительским рынком туристических услуг) относятся 8 регионов, концентрирующиеся в европейской части России (Центральный и Приволжский федеральные округа) с 2,6 % долей в площади и 17 % долей в населении страны, с самым большим из группы 17 % турпотока, с большим рынком потребителей туристических услуг (например, Московская область, Республика Татарстан). Такие регионы обладают ориентиром на прием больших потоков туристов, однако высокую роль туристической отрасли в экономике это не обеспечивает ввиду сильного развития других отраслей экономики.

Подтип 4д (исторические регионы с развивающейся индустрией туризма и гостеприимства) включает в себя 15 регионов с небольшой долей в площади (2 %) и сконцентрированные преимущественно в ЦФО, при этом составляющие 14 % населения и 9 % турпотока, с высоким историко-культурным потенциалом, которые раньше были преимущественно индустриальными, но в последние 10–15 лет все активнее развивают туристическую отрасль. Это, например, Ивановская, Вологодская, Тульская области.

В последний, пятый тип (регионы с низким уровнем развития туристической индустрии), попали пять регионов: Ненецкий автономный

округ, Республика Саха (Якутия), Оренбургская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Амурская область. Данные регионы занимают 23 % площади страны, при этом аккумулируя только 4 % населения и 2 % турпотока. Нахождение в данной группе Амурской области бессмысленно интерпретировать, поскольку отрицательные налоговые поступления в 2021 г. сильно снизили ее потенциально большее значение ИРТО. Остальные регионы характеризуются высокой ролью добывающей отрасли в экономике: газодобыча в Оренбургской области, нефтедобыча в Ханты-Мансийском автономном округе и Ненецком автономном округе, добыча драгметаллов, алмазов и углеводородов в Республике Саха. Для данных регионов туристическая отрасль априори не может играть большой роли, поскольку ее объемов недостаточно хотя бы для сколь малозначимого эффекта. Распределение регионов России по типам (1–5) визуализировано на рисунке 1.

Фактически регионы с высокой ролью туризма в экономике расположены в трех локациях: юг Сибири (Алтайский край), побережье Черного моря (Севастополь, Республика Крым,

Краснодарский край), северо-западная часть страны (Санкт-Петербург, Брянская, Новгородская и Калининградская области).

Остальные регионы страны характеризуются малыми значениями индекса и условной равномерностью его распространения, что говорит о невысокой важности туристической отрасли для данных регионов и низком уровне влияния на социально-экономическую сферу.

Обсуждение результатов

Метод типологии в экономической географии давно заслужил доверие за счет получения широкого взгляда на мир, нечто подобное получилось и в результате нашего исследования. Некоторые типы объединяют регионы, общие черты которых с точки зрения туризма очевидны: таковыми являются, например, регионы этнического туризма, которые привлекают жителей других частей России своей уникальной культурой, не похожей на традиции и быт других народов страны. В то же время, например, нахождение в одном типе Новгородской области и Кабардино-Балкарии видится нетривиальным. Однако из-за меньшей развитости экономики КБР она оказалась в одной группе

Рис. 1. Распределение регионов России по типам, 2021 г. (Карта представляет собой регионы России на ноябрь 2022 г.) Источник: составлено автором по данным Росстат, ФНС

Fig. 1. Typology of Russian regions, 2021 (The map represents the regions of Russia as of November 2022) (compiled by the author according to Rosstat and Federal Tax Service)

с более крупными регионами, являющимися исторически значимыми туристскими дестинациями. Впрочем, можно предположить, что при повторении нашего анализа в будущем, на новых данных, регионы будут смещаться в другие типы. Например, Кабардино-Балкария может оказаться в подтипе 4а или 4в, поскольку республика привлекательна как своей этнической составляющей, так и природными достопримечательностями.

Важно отметить, что зачастую в формировании стратегических документов управления туристической отраслью России, а также при оценке туристического развития и привлекательности того или иного региона, ученые и представители органов власти ограничиваются показателями турпотока, рассчитываемого с помощью статистики перемещений и размещения в отелях, хостелах и др.¹ С другой стороны, в проведенном исследовании содержатся как данные турпотока, так и уникальные агрегированные данные инфраструктурной обеспеченности, природно-климатических ресурсов, историко-культурных ресурсов, а также рассчитанные показатели влияния туризма на экономику региона, выражающемуся не только через вклад в ВРП, но и налоговые поступления и занятость.

Разработанная типология позволяет оценивать туристический потенциал региона с нескольких сторон, выявляя сильные и слабые стороны с разной степенью выраженности, а также определять приоритетные направления для инвестиций и развития инфраструктуры. Типология может использоваться местными властями для разработки туристической и маркетинговой стратегии региона, а также для целей развития рынка и увеличения налоговых доходов туристической индустрии региона.

Заключение

Статья позволила апробировать оригинальную методику оценки уровня развития туристической отрасли в регионах России. Помимо

собственного подхода к систематизации фактов о регионах России, полученные результаты могут стать базой для формирования рекомендаций по развитию туристической отрасли с учетом региональной специфики. Ниже сформулированы возможные направления поддержки туризма в зависимости от типа региона.

Так, главные туристические регионы расположены на юго-западе России, и главным вопросом является безопасность в Черноморском регионе. Вне всякого сомнения, в долгосрочной перспективе они останутся важнейшими дестинациями в масштабах всей страны. Поэтому проактивные действия по повышению привлекательности не являются первоочередными, необходимо обеспечение безопасности туристов и поддержание имеющейся инфраструктуры.

Более стабильной ситуация видится для регионов со специализацией на туризме (Санкт-Петербург, Алтай и др.), где он играет важную, но не определяющую роль в экономике, занимая менее 5 % в ВРП. Этот тип экстерриториален, то есть регионы расположены далеко друг от друга и не могут быть объединены в общий кластер или иметь схожие природно-климатические ресурсы, поэтому меры должны приниматься, исходя из местного контекста. К примеру, в Санкт-Петербурге в 2023 г. был принят региональный закон о взимании курортного сбора для снижения издержек овертуризма и финансирования поддержания инфраструктуры. Такое решение является примером работы с местным контекстом, поскольку для других регионов данного типа, например Республики Алтай, данные меры могут быть нерелевантны, и больший эффект принесут меры, повышающие транспортную доступность, снижающие сезонность, а также способствующие развитию нехватящей инфраструктуры, например налоговые или инвестиционные меры поддержки.

1 Аширова О. И., Чайка Е. Е. Оценка эффективности инструментов региональной политики в сфере туризма (на примере Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации в 2011–2018 гг.») // Региональная политика, политическая география и геополитика: история и современность, 2022. – С. 296–305.

Достаточно разнообразный тип регионов с исторически развитой туристической отраслью требует дифференцированного подхода. Так, в него входит Москва, обладающая несопоставимо большими возможностями по привлечению посетителей и в немалой степени являющейся «донором» туристов для других регионов. В то же время входящие в этот тип регионы Нечерноземья в первую очередь зависят от инфраструктуры, связности с Москвой и Санкт-Петербургом и работы с архитектурно-ландшафтными наследиями прошлых эпох. Именно эти сферы и требуют повышенного внимания. Что же касается Кабардино-Балкарии, попавшей в этот тип скорее в качестве исключения, то для этой республики также первоочередным вопросом является улучшение инфраструктуры, поскольку регион расположен в горной местности, и затраты на ее благоустройство весьма велики, то же справедливо и в отношении подтипа 4в (**регионы экотуризма**) – вероятно, самым ярким ее представителем является Карелия, чрезвычайно популярная среди почитателей походного туризма.

Регионы подтипов 4б (индустриальные регионы) и 4г (**регионы с большим объемом экономики без специализации на туризме**), в которых туризм не является основой экономики, могут ориентироваться на деловой и событийный туризм. В частности, в этом отношении преуспевает Татарстан, поскольку Казань часто становится местом проведения мероприятий всероссийского и международного масштаба, то же можно сказать и о Екатеринбурге. Событийный туризм создает меньший турпоток, но удобен для регулирования властями [Рубцов и др. 2018]. При этом, например, в Московской области, где туризм не играет ведущей роли, он является (и должен продолжать быть таковым) драйвером улучшения городской среды, привлечения интереса к истории России через посещение усадеб, монастырей и других объектов такого рода.

Несколько в другом ключе можно интерпретировать подтип 4а – регионы этнического туризма. Они привлекательны по причине уникального многообразия культурных практик,

почти не встречающихся в других регионах России. Поэтому здесь несколько меньшую роль играет вопрос инфраструктуры (в основном эти регионы обладают хорошей связностью с наиболее плотно заселенными территориями России), а на первый план выходит работа с местными сообществами, энтузиастами изучения народных традиций, музеями и фольклорными ансамблями. Возможным вариантом популяризации этих направлений могут стать масштабные проекты по формированию этнопарков и отмечанию традиционных праздников.

Наконец, тип регионов с низким уровнем развития туристической индустрии включает в себя территории, которые отличаются высокой зависимостью от добычи и переработки полезных ископаемых. Также многие из них отличаются низкой плотностью населения, экстремальными условиями климата и транспортной неосвоенностью, т.е. туризм нельзя назвать приоритетной отраслью для этих регионов. Особняком стоит Оренбургская область, в которой в действительности есть привлекательные туристические дестинации (в частности, курортный город Соль-Илецк), но все же газопереработка «затмевает» их вклад в экономику.

Полученные в ходе исследования результаты могут стать основой для проведения дифференцированной политики по развитию внутреннего туризма как важной отрасли экономики, условия для которой есть почти в любом регионе России. Исследование может служить основой для дальнейших научных разработок и сравнительных анализов не только в России, но и на международной арене, предоставляя новый инструмент для ученых и практиков в области туризма, а также способствуя обмену опытом и лучшими практиками между странами – типологически близкими и странами – лидерами типологии. Типологический подход видится чрезвычайно плодотворным, поскольку он позволяет учитывать множество факторов одновременно, не ограничивая фокус исследователя какой-то узкой проблематикой.

Список литературы:

1. Закон Российской Федерации «Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»» от 24.11.1996 № N 132-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации
2. Anda, Nugroho., George, Verikios., Tien, Pham., Jen-Je, Su. (2024). The distributional and spillover impacts of tourism across regions: The case of Indonesia. *Tourism Economics*, doi: 10.1177/13548166241275741
3. Angeliki, N., Menegaki, Can, Tansel, Tuğcu (2024). Providing an accelerator for neutralising inequalities through tourism development across developed and developing countries. *Current Issues in Tourism*, 1–16. doi: 10.1080/13683500.2024.2381243
4. Anna, Polukhina, Marina, Y, Sheresheva, Dmitry, Napolskikh, V., Lezhnin (2024). Regional Tourism Ecosystem as a Tool for Sustainable Development during the Economic Crisis. *Sustainability*, doi: 10.3390/su16020884
5. Asunción, Blanco-Romero, Macià, Blázquez-Salom, Robert, Fletcher (2023). Fair vs. fake touristic degrowth. *Tourism recreation research*, doi: 10.1080/02508281.2023.2248578
6. Chang, Gan, Mihai, Voda. (2024). Balancing efficiency and fairness: The role of tourism development in economic growth and urban–rural income gap. *Sustainable Development*, doi: 10.1002/sd.2972
7. Elena, Dedkova, Aleksandr, Gudkov (2019). Tourism Export Potential: Problems of Competitiveness and Financial Support. 187–202. doi: 10.1007/978-3-030-22493-6_17
8. Global FDI Greenfield Investment trends in Tourism // www.unwto URL: <https://www.unwto.org/investment/tourism-investment-report>
9. Junwook, Chi. (2023). Tourism development and income inequality in OECD countries: New insights from method of moments quantile regression. *Tourism Economics*, doi: 10.1177/13548166231184796
10. Kim, Hyunjung & Kim, Eun. (2021). Tourism as a Key for Regional Revitalization?: A Quantitative Evaluation of Tourism Zone Development in Japan. *Sustainability*. 13. 7478. 10.3390/su13137478.
11. LAUT, Lorentino & Sugiharti, Rr & Panjawa, Jihad. (2021). Does tourism sector matter in regional economic development. *GeoJournal of Tourism and Geosites*. 37. 832–837. 10.30892/gtg.37313–715.
12. Li, Bin & Gao, Jing (2022). Regional Tourism Economic Forecasting Model Based on GM Grey Forecasting Method. *Mathematical Problems in Engineering*. 2022. 1–9. 10.1155/2022/3477246.
13. Marina, Sheresheva (2018). The Russian hospitality and tourism market: What factors affect diversity and new destination development?. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 10(4):510–522. doi: 10.1108/WHATT-04-2018-0028
14. Marina, Sheresheva, Liliya, Valitova, Maria, Tsenzharik, Matvey, Oborin. (2020). Industrial Life-Cycle and the Development of the Russian Tourism Industry. 13(6):113-. doi: 10.3390/JRFM13060113
15. Motsa, Andriy & Rybakova, Svitlana & Shelemetieva, Tetiana & Zhuvahina, Iryna & Honchar, Liliia (2021). The effect of regional tourism on economic development: Case study: The EU countries. *International Review*. 2021. 67–75. 10.5937/intrev2102069M
16. Olga, Chkalova, Marina, Efremova, Vladimir, Lezhnin, Anna, Polukhina, Marina, Sheresheva (2019). Innovative mechanism for local tourism system management: a case study. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 6(4):2052–2067. doi: 10.9770/JESI.2019.6.4(35)
17. Sastri, R., Li, F., Setiyawan, A. and Monika, A. K. (2024), «Measuring the multiplier effect of regional tourism and its spatial distribution in Indonesia before and after the COVID-19», *Kybernetes*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/K-09-2023-1843>
18. Vukovic, Darko & Zobov, Alexander & Degtereva, Ekaterina (2022). The nexus between tourism and regional real growth: dynamic panel threshold testing. *Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA*. 72. 111–116. 10.2298/IJGI2201111V.
19. Zhao, Xuemei & Yu, Guofeng (2021). Data-Driven Spatial Econometric Analysis Model for Regional Tourism Development. *Mathematical Problems in Engineering*. 2021. 1–7. 10.1155/2021/6631833.

20. Аширова, О. И., Чайка, Е. Е. Оценка эффективности инструментов региональной политики в сфере туризма (на примере Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации в 2011–2018 гг.>) // Региональная политика, политическая география и геополитика: история и современность: Материалы Международной научной конференции, посвященной 20-летию кафедры региональной политики и политической географии СПбГУ, Санкт-Петербург, 22–23 апреля 2022 года / Под редакцией Н. М. Михеевой и Н. В. Каледина. – Санкт-Петербург: ООО «Издательство ВВМ», 2022. – С. 296–305.
21. Егорова, Е. В., Каурова, О. В., Дробышев, Е. А., Михалева, Ю. Ю. Проблемы развития экологического туризма в особо охраняемых природных территориях России // Социальная политика и социология. – 2017. – Т. 16, № 2(121). – С. 29–37.
22. Казакова, Г. Я., Магомедов, М. М., Палаев, В. Ю. Инфраструктура туризма Республики Калмыкия: состояние и перспективы // Вестник Академии знаний. – 2018. – № 29(6). – С. 290–294.
23. Казибеков, И. М. Совершенствование условий институционального обеспечения функционирования и развития сферы туристских и рекреационных услуг / И. М. Казибеков, О. И. Аширова // Russian Journal of Management. – 2024. – Т. 12, № 1. – С. 167–176. – DOI 10.29039/2409–6024–2024–12–1–167–176. – EDN LOFQDJ.
24. Карпова, Г. А., Максанова, Л. Б. Проблемы совершенствования управления туризмом на уровне региона // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2016. – № 4 (100). – С. 87–93.
25. Колбас, К. Ю., Крюкова, Е. М. Региональные диспропорции развития туризма в Российской Федерации // Социальная политика и социология. – 2021. – Т. 20, № 4(141). – С. 15–25.
26. Косманев, А. Л. Туристская инфраструктура в региональных исследованиях // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: География. Геоэкология. – 2012. – № 2. – С. 5–12.
27. Крутик, А. Б. Мультипликативный эффект в развитии теории туризма. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии, no. 3 (9), 2011, pp. 29–38.
28. Леонидова, Е. Г. Влияние пандемии COVID-19 на сферу туризма в России // Вестник ОмГ У. Серия: Экономика. – 2021. – № 3. – С. 119–130.
29. Morozova, Lubov, Morozov, Vladimir, Havanova, Natalya, Litvinova, Elena, Bokareva, Elena. (2016). Ensuring the Development of Tourism in the Regions of the Russian Federation, with Account of the Tourism Infrastructure Factors. Indian journal of science and technology, 9(5):1–13. doi: 10.17485/IJST/2016/V9I5/87599
30. Мартынов, А. Е. Роль индустрии туризма в экономике региона // Матрица научного познания. – 2022. – № 8–1. – С. 32–35.
31. Мищенко, И. В., Пуричи, В. В., Габриелян, Э. Э., Лухманова, Г. К. Совершенствование туристической инфраструктуры как необходимое условие повышения ее вклада в экономику региона // Экономика Профессия Бизнес. 2021. № 1. С. 56–61.
32. Мустафаева, З. А., Тхамитлокова, Ю. О. Оценка инфраструктуры сферы туризма и рекреации туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики // Colloquium-Journal. – 2018. – № 11–9(22). – С. 111–116.
33. Оборин, М. С. Последствия влияния пандемии Covid-19 на мировой туризм // Сервис в России и за рубежом. – 2021. – Т. 15., № 1. – С. 47–58.
34. Рубцов, В. А., Зиновьева, А. А., Михеева, Е. Е., Сидоров, В. П. Влияние событийных мероприятий на повышение туристской привлекательности региона // Вестник Удмуртского университета. Серия «Биология. Науки о Земле». – 2018. – № 4. – С. 466–472.
35. Рубцова, Н. В. Пандемия COVID-19 как импульс развития внутреннего туризма в России: проблемы и перспективы // Известия вузов ЭФУП. – 2021. – № 3 (49). – С. 88–95.
36. Русина, А. Н., Карпычева, О. В., Якимова, Е. А., Лихман, Д. А. Перспективы развития внутреннего туризма в современных условиях // Экономика, предпринимательство и право. – 2021. – Том 11. – № 10. – С. 2343–2356.

37. Русина, А. Н., Карпычева, О. В., Якимова, Е. А., Лихман, Д. А. Перспективы развития внутреннего туризма в современных условиях // Экономика, предпринимательство и право. – 2021. – Том 11. – № 10. – С. 2343–2356. – doi: 10.18334/epp.11.10.113741. 26, no. 1, 2022, pp. 37–68.
38. Смирнов, С. Н. Развитие и экономические результаты использования инфраструктуры туризма // ЭСПР. 2020. № 4. С. 113–119.
39. Смирнягин, Л. В., Вольский, В. В. Типология зарубежных стран / Под ред. А. С. Наумова, Р. А. Дохова, Д. С. Елмановой, Ф. А. Попова. – М.: Типография «Пеликан», 2019. – 336 с.
40. Федорова, Е. А., Черникова, Л. И., Пастухова, А. Э. Региональные рейтинги оценки уровня развития туризма // Пространственная экономика. 2020. Т. 16. № 1. С. 100–122. <https://dx.doi.org/10.14530/se.2020.1.100-122>
41. Чепель, А. А., Чернявский, А. В. Методологические и информационные проблемы оценки региональных мультипликаторов «затраты – выпуск». Экономический журнал ВШЭ. 2022; 26(1): 37–68.
42. International tourism, receipts (% of total exports) // worldbank URL: <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.RCPT.XP.ZS>
43. Где россияне бронируют отели после ухода Booking и Airbnb // rbc.ru URL: <https://www.rbc.ru/business/06/12/2022/638dd8fb9a7947d991e9c830>
44. Единый реестр субъектов МСП // nalog.ru URL: <https://ofd.nalog.ru/search.html?mode=extended>
45. Инвестиционные проекты // туризм.рф URL: <https://туризм.рф/projects/>
46. Концептуальная записка: COVID-19 и перестройка сектора туризма // un.org URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020/10/policy_brief_covid-19_and_transforming_tourism_russian.pdf
47. Применение принципов циркулярной экономики для устойчивого туризма // unesco.org URL: https://unesco.org/sites/default/files/2021-12/Sustainable_tourism.IP_.3.ru_.docx
48. Рейтинг субъектов Российской Федерации по развитию туризма // culture.gov.ru URL: <https://culture.gov.ru/press/news/rejting-subektov-rossiyskoy-federatsii-po-razvitiyu20171006160552/>
49. Российский союз туриндустрии // rst.ru URL: <https://rst.ru/documents.html>
50. Рэнкинг устойчивости развития туризма и индустрии гостеприимства в регионах РФ // msu.ru URL: <https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=104038&p=attachment>
51. СТАТИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РОССТАТА К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ТУРИЗМА // rosstat URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/turizm_2022.pdf
52. Текущие тенденции в области международного туризма // unwto.org URL: <https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtogad.2023.4.g51w645001604516>
53. Туризм // rosstat URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm>

References

1. «Federalnyi zakon “Ob osnovakh turistskoi deiatelnosti v Rossiiskoi Federatsii”» [«Federal Law “On the Basics of Tourist Activity in the Russian Federation”»]: The Law of the Russian Federation dated November 24, 1996 No. 132-FZ. (In Russ.).
2. Nugroho, A., Verikios, G., & Pham, T., et al. (2024). The distributional and spillover impacts of tourism across regions: The case of Indonesia. *Tourism Economics*, 31(4), 611–630. DOI: 10.1177/13548166241275741.
3. Angeliki, N., Menegaki., Can, Tansel, Tuğcu (2024). Providing an accelerator for neutralising inequalities through tourism development across developed and developing countries. *Current Issues in Tourism*, 28(17), 2787–2802. DOI: 10.1080/13683500.2024.2381243.
4. Polukhina, A., Sheresheva, M. Y., & Napolskikh, D., et al. (2024). Regional Tourism Ecosystem as a Tool for Sustainable Development during the Economic Crisis. *Sustainability*, 16(2), 884. DOI: 10.3390/su16020884.

5. Blanco-Romero, A., Blázquez-Salom, M., & Fletcher, R. (2023). Fair vs. fake touristic degrowth. *Tourism Recreation Research*, 50(2), 435–439. DOI: 10.1080/02508281.2023.2248578.
6. Gan, C., Voda, M., & Wang, K. (2024). Balancing efficiency and fairness: The role of tourism development in economic growth and urban–rural income gap. *Sustainable Development*, 32(5), 5259–5273. DOI: 10.1002/sd.2972.
7. Dedkova, E., Gudkov, A. (2020). Tourism Export Potential: Problems of Competitiveness and Financial Support. In: Antipova, T. (eds) *Integrated Science in Digital Age. ICIS 2019. Lecture Notes in Networks and Systems*, vol 78. Springer, 187–202. doi: 10.1007/978-3-030-22493-6_17
8. *Global FDI Greenfield Investment trends in Tourism*. URL: <https://www.unwto.org/investment/tourism-investment-report>
9. Chi, J. (2023). Tourism development and income inequality in OECD countries: New insights from method of moments quantile regression. *Tourism Economics*, 30(3), 767–784. DOI: 10.1177/13548166231184796.
10. Kim, H., & Kim, E. J. (2021). Tourism as a Key for Regional Revitalization?: A Quantitative Evaluation of Tourism Zone Development in Japan. *Sustainability*, 13(13), 7478. DOI: 10.3390/su13137478.
11. Laut, L. T., Sugiharti, R. R., & Panjawa, J. L. (2021). Does tourism sector matter in regional economic development. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 37(3), 832–837. DOI: 10.30892/gtg.37313-715.
12. Li, Bin & Gao, Jing (2022). Regional Tourism Economic Forecasting Model Based on GM Grey Forecasting Method. *Mathematical Problems in Engineering*, 3, 1–9. DOI: 10.1155/2022/3477246.
13. Sheresheva, M. (2018). The Russian hospitality and tourism market: What factors affect diversity and new destination development? *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 10(4), 510–522. DOI: 10.1108/WHATT-04-2018-0028.
14. Sheresheva, M., Valitova, L., Tsenzharik, M., & Oborin, M. (2020). Industrial Life-Cycle and the Development of the Russian Tourism Industry. *Journal of Risk and Financial Management*, 13(6), 113. DOI: 10.3390/JRFM13060113.
15. Motsa, A., Rybakova, S., & Shelemetieva, T., et al. (2021). The effect of regional tourism on economic development: Case study: The EU countries. *International Review*, 1–2, 67–75. DOI: 10.5937/intrev2102069M.
16. Chkalova, O., Efremova, M., & Lezhnin, V., et al. (2019). Innovative mechanism for local tourism system management: a case study. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 6(4), 2052–2067. DOI: 10.9770/JESI.2019.6.4(35).
17. Ray, S., Fanglin, L., & Arbi, S., et al. (2025). Measuring the multiplier effect of regional tourism and its spatial distribution in Indonesia before and after the COVID-19. *Kybernetes*, 54 (4), 2087–2110. <https://doi.org/10.1108/K-09-2023-1843>
18. Vuković, D. B., Zobov, A. M., & Degtereva, E. A. (2022). The nexus between tourism and regional real growth: dynamic panel threshold testing. *Journal of the Geographical Institute "Jovan Cvijić" SASA*, 72(1), 111–116. DOI: 10.2298/IJGI2201111V.
19. Zhao, X. & Yu, G. (2021). Data-Driven Spatial Econometric Analysis Model for Regional Tourism Development. *Mathematical Problems in Engineering*, 1–7. DOI: 10.1155/2021/6631833.
20. Ashirova, O. I., Chaika, E. E. Otcenka effektivnosti instrumentov regionalnoi politiki v sfere turizma (na primere Federalnoi tcelevoi programmy «Razvitie vnutrennego i vezdnogo turizma v Rossiiskoi Federacii v 2011–2018 gg.>) [Evaluation of the effectiveness of regional policy instruments in the field of tourism (on the example of the Federal Target Program «Development of domestic and inbound tourism in the Russian Federation in 2011–2018»)]. *Regionalnaia politika, politicheskaia geografiia i geopolitika: istoriia i sovremennost* [Regional policy, political geography and geopolitics: history and modernity]: Proceedings of the International Scientific Conference dedicated to the 20th anniversary of the Department of Regional Policy and Political Geography of St. Petersburg State University. St. Petersburg: LLC “VVM Publishing House”, 296–305. (In Russ.).
21. Egorova, E. V., Kaurova, O. V., & Drobyshev, E. A., et al. (2017). Problemy razvitiia ekologicheskogo turizma v osobo okhraniaemykh prirodnykh territoriiakh Rossii [Problems of the ecological

- tourism development in specially protected natural territories of Russia]. *Sotsialnaia politika i sotciologiya [Social policy and Sociology]*, 16 (2), 29–37. (In Russ.).
22. Kazakova, G. Ia., Magomedov, M. M., & Palaev, V. Iu. (2018). Infrastruktura turizma Respubliki Kalmykii: sostoianie i perspektivy [Tourism infrastructure of the Republic of Kalmykia: state and prospects]. *Vestnik Akademii znaniy [The Academy of Knowledge Bulletin]*, 29(6), 290–294. (In Russ.).
 23. Kazibekov, I. M., Ashirova, O. I. (2024). Sovershenstvovanie uslovii institutsionalnogo obespecheniia funkcionirovaniia i razvitiia sfery turistskikh i rekreatsionnykh uslug [Improving the conditions for institutional support of the functioning and development of the sphere of tourist and recreational services]. *Russian Journal of Management*, 12 (1), 167–176. DOI: 10.29039/2409-6024-2024-12-1-167-176. (In Russ.).
 24. Karpova, G. A., Maksanova, L.B. (2016). Problemy sovershenstvovaniia upravleniia turizmom na urovne regiona [Problems of improving tourism management at the regional level]. *Izvestiia Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta [Proceedings of the St. Petersburg State University of Economics]*, 4 (100), 87–93. (In Russ.).
 25. Kolbas, K. Iu., Kriukova, E. M. (2021). Regionalnye disproportcii razvitiia turizma v Rossiiskoi Federatsii [Regional disparities in tourism development in the Russian Federation]. *Sotsialnaia politika i sotciologiya [Social policy and Sociology]*, 20 (4), 15–25. (In Russ.).
 26. Kosmanev, A. L. (2012). Turistskaia infrastruktura v regionalnykh issledovaniakh [Tourism infrastructure in regional studies]. *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Geografiia. Geoekologiya [Bulletin of Voronezh State University. Series: Geography. Geoecology]*, 2, 5–12. (In Russ.).
 27. Krutik, A. B. (2011). Multiplikativnyi effekt v razvitiit teorii turizma [The multiplicative effect in the development of tourism theory]. *Teoriia i praktika servisa: ekonomika, sotsialnaia sfera, tekhnologii [Theory and practice of the service: economics, social sphere, technology]*, 3 (9), 29–38. (In Russ.).
 28. Leonidova, E.G. (2021). Vliianie pandemii COVID-19 na sferu turizma v Rossii [The impact of the COVID-19 pandemic on the tourism sector in Russia]. *Vestnik OmG U. Seriya: Ekonomika [Herald of Omsk University. Series "Economics"]*, 3, 119–130. (In Russ.).
 29. Morozova, L., Morozov, V., & Havanova, N., et al. (2016). Ensuring the Development of Tourism in the Regions of the Russian Federation, with Account of the Tourism Infrastructure Factors. *Indian journal of science and technology*, 9(5), 1–13. DOI: 10.17485/IJST/2016/V9I5/87599.
 30. Martynov, A. E. (2022). Rol industrii turizma v ekonomike regiona [The role of the tourism industry in the economy of the region]. *Matritca nauchnogo poznaniia [The matrix of scientific knowledge]*, 8–1, 32–35. (In Russ.).
 31. Mishchenko, I. V., Purichi, V. V., & Gabrielian, E. E., et al. (2021). Sovershenstvovanie turisticheskoi infrastruktury kak neobkhodimoe uslovie povysheniia ee vklada v ekonomiku regiona [Tourism infrastructure improving as a prerequisite for increasing the contribution of tourism to the regional economy]. *Ekonomika Professiia Biznes [Economics Profession Business]*, 1, 56–61. (In Russ.).
 32. Mustafaeva, Z. A., Tkhamitlova, Iu. O. (2018). Otsenka infrastruktury sfery turizma i rekreatcii turistsko-rekreatsionnykh zon Kabardino-Balkarskoi Respubliki [Assessment of the tourism and recreation infrastructure of the tourist and recreational zones of the Kabardino-Balkaria Republic]. *Colloquium-Journal*, 11–9(22), 111–116. (In Russ.).
 33. Oborin, M. S. (2021). Impact of the COVID-19 pandemic on global tourism. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 15(1), 47–58. doi: 10.24412/1995-042X-2021-1-47-58. (In Russ.).
 34. Rubtsov, V. A., Zinovyeva, A. A., & Mikheeva, E. E., et al. (2018). Vliyanie sobytiinykh meropriyatii na povyshenie turistskoi privlekatel'nosti regiona [Influence of newsworthy events on the improvement of tourist attractiveness of a region]. *Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya «Biologiya. Nauki o Zemle» [Bulletin of Udmurt University. Series Biology. Earth Sciences]*, 4, 466–472. (In Russ.).

35. Rubtsova, N. V. (2021). COVID-19 pandemic as an impulse of domestic tourism development in Russia: problems and prospects. *Ivecofm*, 03(49), 88–95. DOI: 10.6060/ivecofin.2021493.554. (In Russ.).
36. Rusina, A. N., Karpicheva, O. V., & Yakimova, E. A., et al. (2021). Perspektivy razvitiya vnutrennego tur-izma v sovremennykh usloviyakh [Prospects for the development of domestic tourism in modern conditions]. *Ekonomika, predprinimatelstvo i pravo [Journal of Economics, Entrepreneurship and Law]*, 11. (10), 2343–2356. doi: 10.18334/epp.1.1.10.1.13741. (In Russ.).
37. Rusina, A. N., Karpicheva, O. V., Yakimova, E. A., & Likhman, D. A. (2021). Prospects for the development of domestic tourism in modern conditions. *Ekonomika, predprinimatelstvo i pravo [Journal of Economics, Entrepreneurship and Law]*, 11(10), 2343–2356. <https://doi.org/10.18334/epp.11.10.113741>. (In Russ.).
38. Smirnov, S. N. (2020). Razvitie i ekonomicheskie rezul'taty ispol'zovaniya infrastruktury turizma [Development and economic results of tourism infrastructure use]. *Ekonomicheskie i sotsial'nye problemy Rossii [Economic and social problems of Russia]*, 4, 113–119. (In Russ.).
39. Smirnyagin, L. V., Volsky, V. V. (2019). *Tipologiya zarubezhnykh stran [Typology of foreign countries]*. Moscow: Publishing House «Pelikan». (In Russ.).
40. Fedorova, E. A., Chernikova, L. I., & Pastukhova, A. E. (2020). Regional Ratings for Assessing the Level of Tourism Growth. *Prostranstvennaya Ekonomika [Spatial Economics]*, 16(1), 100–122. DOI: <https://dx.doi.org/10.14530/se.2020.1.100-122>. (In Russ.).
41. Chepel, A. A., Chernyavskiy, A. V. (2022). Regional Input-Output Multipliers: Methodological and Informational Issues. *HSE Economic Journal*, 26(1), 37–68. (In Russ.).
42. *International tourism, receipts (% of total exports)*. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.RCPT.XP.ZS>
43. Gde rossiyane broniruyut oteli posle ukhoda Booking i Airbnb [Where Russians book hotels after leaving Booking and Airbnb]. *rbc.ru* URL: <https://www.rbc.ru/business/06/12/2022/638dd8fb9a7947d991e9c830> (Accessed on September 01, 2025). (In Russ.).
44. Edinyi reestr sub'ektov MSP [Unified Register of SME entities]. *nalog.ru* URL: <https://ofd.nalog.ru/search.html?mode=extended> (Accessed on September 01, 2025). (In Russ.).
45. *Investitsionnye proekty [Investment projects]*. URL: <https://туризм.рф/projects/> (Accessed on September 01, 2025). (In Russ.).
46. *Kontseptual'naya zapiska: COVID-19 i perestroika sektora turizma [Concept note: COVID-19 and the restructuring of the tourism sector]*. URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020/10/policy_brief_covid-19_and_transforming_tourism_russian.pdf (Accessed on September 01, 2025). (In Russ.).
47. *Primenenie printsipov tsirkulyarnoi ekonomiki dlya ustoichivogo turizma [Application of circular economy principles for sustainable tourism]*. URL: https://unece.org/sites/default/files/2021-12/Sustainable_tourism.IP_.3.ru_.docx (Accessed on September 01, 2025). (In Russ.).
48. *Reiting sub'ektov Rossiiskoi Federatsii po razvitiyu turizma [Rating of the Russian Federation subjects on tourism development]*. URL: <https://culture.gov.ru/press/news/rejting-subektov-rossiyskoy-federatsii-po-razvitiyu20171006160552/> (Accessed on September 01, 2025). (In Russ.).
49. Rossiiskii soyuz turindustrii [Russian Union of Travel Industry]. URL: <https://rst.ru/documents.html> (Accessed on September 01, 2025). (In Russ.).
50. Renking ustoichivosti razvitiya turizma i industrii gostepriimstva v regionakh RF [Ranking the sustainability of tourism and the hospitality industry in the Russian Federation regions]. URL: <https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=104038&p=attachment> (Accessed on September 01, 2025). (In Russ.).
51. STATISTICHESKII BYULLETEN' ROSSTATA K VSEMIRNOMU DNYu TURIZMA [ROSSTAT STATISTICAL BULLETIN FOR WORLD TOURISM DAY]. *ROSSTAT*. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/turizm_2022.pdf (Accessed on September 01, 2025). (In Russ.).

52. Tekushchie tendentsii v oblasti mezhdunarodnogo turizma [Current trends in international tourism]. URL: <https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtogad.2023.4.g51w645001604516> (Accessed on September 01, 2025). (In Russ.).
53. Tourism. *ROSSTAT*. URL: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm> (Accessed on September 01, 2025). (In Russ.).